

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

UMA ABORDAGEM NA EDUCAÇÃO AO MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO COM ENFOQUE TEÓRICO E METODOLÓGICO

Edgar Souza Oliveira

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Goiânia. Pesquisa a Educação de Jovens e Adultos, à luz do materialismo histórico-dialético. E-mail: edgarrsouza@hotmail.com.

Eixo Temático: Educação Profissional, Técnica e Politecnia

DOI: [10.5281/zenodo.10428463](https://doi.org/10.5281/zenodo.10428463)

Resumo

O presente artigo tem como objeto de estudo a abordagem teórica e metodológica do materialismo histórico-dialético à educação. A pesquisa analisa de que forma esta abordagem pode contribuir para o aprofundamento de uma perspectiva educacional crítica. Para atingir esse objetivo, foi utilizada uma metodologia de pesquisa bibliográfica. Foram analisadas as contribuições de Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels, Antônio Gramsci, Gaudêncio Frigotto, Dermeval Saviani, dentre outros. Os resultados deste estudo apontam que a abordagem do método do materialismo histórico-dialético, quando aplicado à educação, oferece uma base sólida para compreender as dinâmicas sociais, políticas e econômicas que impactam o ambiente educacional. Ao compreender a educação como uma prática social inserida em um contexto histórico específico, o materialismo histórico-dialético permite uma análise crítica das relações de poder, das estruturas sociais e das contradições presentes no sistema educacional. Além disso, enfatiza a importância da mediação entre sujeito e objeto, reconhecendo que o conhecimento é construído por meio da interação entre indivíduos e do contexto em que estão inseridos. Dessa forma, a adoção dessa base teórica e metodológica possibilita uma prática educativa mais crítica e transformadora. Por meio do materialismo histórico-dialético, os mediadores dos processos de ensino e aprendizagem são estimulados a compreender a educação como uma força motriz de transformação social, capaz de promover a conscientização e a emancipação dos sujeitos envolvidos. Assim, essa abordagem metodológica amplia a compreensão da realidade educacional e abre caminhos para uma educação omnilateral.

Palavras-chave: Abordagem. Materialismo histórico-dialético. Educação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO

O materialismo histórico-dialético tem se destacado como uma abordagem teórica e metodológica de grande relevância para a compreensão da perspectiva educacional crítica. Ao aplicá-lo, a partir de uma visão científica, é possível explorar de maneira mais aprofundada as dinâmicas sociais, políticas, econômicas e culturais que impactam o ambiente educacional (FRIGOTTO, 1991).

Dessa forma, a partir da abordagem mencionada, é possível realizar uma análise crítica das estruturas sociais, relações de poder e contradições presentes no sistema educacional. Um dos pontos centrais do materialismo histórico-dialético é a ênfase na mediação entre sujeito e objeto, reconhecendo que o conhecimento é construído por meio da interação entre os indivíduos e o contexto em que estão inseridos. Essa perspectiva proporciona uma prática educativa mais crítica e transformadora, que vai além da simples reprodução de conhecimentos estabelecidos.

Ao adotar o materialismo histórico-dialético na educação, os mediadores do processo de ensino e aprendizagem são estimulados a compreender a educação como uma força motriz de transformação social, capaz de promover a conscientização e a emancipação dos sujeitos envolvidos. Assim, essa abordagem metodológica amplia a compreensão da realidade educacional e abre caminhos para uma educação omnilateral¹.

Por meio desse enfoque, busca-se compreender como essa abordagem oferece uma base sólida para assimilar a complexidade das relações sociais no contexto educacional, já que o materialismo histórico-dialético destaca-se por sua natureza dialética. Essa visão permite compreender a educação não apenas como um processo isolado, mas como uma prática social inserida em um contexto histórico específico. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar de que forma a aplicação do materialismo histórico-dialético pode contribuir para o aprofundamento de uma perspectiva educacional crítica.

¹ Omnilateral é um termo que vem do latim e cuja tradução literal significa ‘todos os lados ou dimensões’. Educação omnilateral significa, assim, a concepção de educação ou formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para o seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. Em síntese, educação omnilateral abrange a educação e a emancipação de todos os sentidos humanos, pois os mesmos não são simplesmente dados pela natureza. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2012, p. 265, grifos nossos).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A EDUCAÇÃO CRÍTICA À LUZ DO MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO

O materialismo histórico-dialético é uma abordagem de análise da realidade teórica desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, que busca analisar a sociedade considerando as relações entre a base econômica e a superestrutura social, política e cultural (MARX E ENGELS, 2005).

Para Marx (2013), quem controla a produção da vida, controla também os desfechos das relações sociais, uma vez que o trabalho é, antes de tudo, uma relação entre o ser humano e a natureza. Na obra "A Ideologia Alemã" de Marx e Engels (2007), à luz da história dos homens, os autores comentam:

A produção da vida, tanto da própria, no trabalho, quanto da alheia, na procriação, aparece desde já como uma relação dupla – de um lado, como relação natural, de outro como relação social –, social no sentido de que por ela se entende a cooperação de vários indivíduos, sejam quais forem as condições, o modo e a finalidade. Segue-se daí que um determinado modo de produção ou uma determinada fase industrial estão sempre ligados a um determinado modo de cooperação ou a uma determinada fase social – modo de cooperação que é, ele próprio, uma “força produtiva” –, que a soma das forças produtivas acessíveis ao homem condiciona o estado social e que, portanto, a “história da humanidade” deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a história da indústria e das trocas (Marx e Engels, 2007, p. 37).

Compreende-se que essa perspectiva revela a complexidade e a interdependência que permeiam a sociedade. Ao considerar a materialidade das condições sociais, as relações humanas e a influência do trabalho é possível obter uma visão mais completa e profunda da realidade, possibilitando a compreensão das forças que moldam e transformam o mundo.

Essa concepção teórica e metodológica surgiu em um período de profundas transformações sociais e econômicas, marcado pela ascensão do capitalismo industrial e pelo surgimento da classe trabalhadora como uma força social significativa. Assim, pode-se afirmar que essa ferramenta de análise da realidade parte da materialidade das condições e das relações sociais (MARX E ENGELS, 2005).

Para entender a construção do pensamento de Marx é necessário fazer uma retomada ao pensamento do seu antecessor, Hegel, autor que exerceu influência significativa para a concepção política moderna. Hegel (1770-1831) – filósofo reconhecido como o principal representante do Idealismo Alemão – em sua proposta

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

filosófica buscou desenvolver uma lógica para compreender o absoluto² (HEGEL, 1992).

Segundo Hegel, à luz da construção de suas ideias, a história avança por meio de um processo dialético – tese, antítese e síntese. A tese representa uma afirmação, a antítese, a negação da tese. E a síntese é a superação da tese e da antítese na criação de uma nova ideia que englobe as ideias anteriores, sem afirmá-las nem negá-las. Essa síntese se torna a nova ideia vigente, assumindo a posição de uma tese, e o processo se repete (HEGEL, 1992).

Para ilustrar esse processo dialético, a obra *Fenomenologia do Espírito*, Hegel (1992, p.130) exhibe a dialética do Senhor e do Escravo, uma análise filosófica sobre relações de poder, reconhecimento e liberdade entre indivíduos. Assim, o senhor é aquele que domina ou busca dominar o outro – o escravo. Já o escravo é uma propriedade – aquele que está submetido ao senhor.

Não obstante o senhor, até certo ponto, depende também do escravo, do trabalho desse indivíduo para satisfazer suas necessidades. Nessa situação, o escravo enfrenta a realidade do trabalho e adquire habilidades práticas – e não somente práticas: o escravo começa a compreender a dependência do senhor para consigo. Nesse ponto, é como se houvesse uma inversão de papéis: o senhor não é essencial para o escravo, mas este o é para o senhor. Nesta relação sujeito e objeto que acabam sendo trocados em diversos momentos está a dialética hegeliana:

O senhor é a consciência para si essente, mas já não é apenas o conceito dessa consciência, senão uma consciência para si essente que é mediatizada consigo por meio de uma outra consciência, a saber, por meio de uma consciência a cuja essência pertence ser sintetizada com um ser independente, ou com a coisidade em geral. O senhor se relaciona com estes dois momentos: com uma coisa como tal, o objeto do desejo, e com a consciência para a qual a coisidade é o essencial (HEGEL, 1992, p.130).

A metáfora acima reflete as contradições e conflitos como forças impulsionadoras do desenvolvimento histórico e enfatiza o conceito de dialética como um elemento central.

Essa dialética hegeliana serviu como uma das influências para Marx, entretanto, ele a inverte e desenvolve uma abordagem diferente. Marx parte do concreto para o abstrato e delinea uma concepção materialista, oposta à dialética idealista de Hegel. Significa dizer que a sociedade, antes de se constituir como ideia

² O Absoluto de Hegel não é só uma superação filosófica da rigidez antiga e moderna, mas uma superação histórica de duas épocas que não conseguiam compreender o devir. Assim, Hegel retorna uma posição pré-kant, mas agora com as conquistas da crítica: “o que pode ser pensado pode ser conhecido” (BORGES, 1998, pág. 72).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

abstrata, se constitui como corpo social – uma realidade concreta e material. Nesse sentido, Marx pontua:

Meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de Ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem (MARX, 2013, p.90)

O filósofo alemão, Karl Marx (1818-1883), desempenhou um papel fundamental ao recriar e revolucionar a concepção de dialética. Para Marx, “toda a ciência seria supérflua se a forma de manifestação e a essência das coisas coincidissem imediatamente” (MARX, 2017, p. 950). Conceito central no marxismo, a concepção de dialética não pode ser compreendida isoladamente, mas sim dentro do contexto social, cultural, político e econômico em que ele viveu, assim como em relação à totalidade de seu pensamento.

Diante do exposto pelo autor, a dialética pode ser entendida como uma forma de pensar que busca compreender a realidade como um processo em constante movimento, marcado por contradições e transformações. Baseia-se na ideia de que tudo está em contínua interação e mudança, e que as contradições são elementos essenciais para o desenvolvimento e progresso (HEGEL, 1992).

Em "A Ideologia Alemã" de Marx e Engels (2007), o texto apresenta uma análise da dialética como uma negação da abordagem de Hegel. Essa análise é resultado de um longo percurso e aponta para o desenvolvimento de uma teoria alternativa de superação. Ao longo desse processo, fica claro que a teoria materialista da história é uma ruptura com a herança filosófica anterior.

A dialética, a partir de uma realidade concreta, sob a ótica de Marx é fundamental para a compreensão da educação no contexto do materialismo histórico-dialético. Ela permite analisar criticamente as contradições presentes no sistema educacional, as relações de poder que o permeiam e as estruturas sociais que o condicionam. Além disso, enfatiza a importância da mediação entre sujeito e objeto, reconhecendo que o conhecimento é construído por meio da interação entre indivíduos e do contexto no qual estão inseridos (MARX, 2013).

O entendimento da dialética é essencial para uma análise aprofundada da pesquisa educacional no contexto do materialismo histórico-dialético. Ela proporciona uma visão dinâmica e complexa da realidade, permitindo compreender

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

as contradições e transformações presentes no sistema educacional e estimula uma prática educativa crítica e transformadora. A dialética educativa visa à formação de sujeitos críticos e emancipados e atentos ao futuro, uma vez que prática deve estar em constante conexão com o conhecimento, a fim de comprovar e atualizar este último de acordo com a dinâmica do fenômeno em estudo. Marx e Engels (1998) afirmam:

A questão de atribuir ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas sim uma questão prática. É na práxis que o homem precisa provar a verdade, isto é, a realidade e a força, a terrenalidade do seu pensamento. A discussão sobre a realidade ou a irrealidade do pensamento – isolado da práxis – é puramente escolástica. (MARX e ENGELS, 1998, p. 100).

Nesse sentido, a educação deve ser um processo de produção e apropriação crítica do conhecimento, uma ligação entre teoria e prática, capaz de desenvolver a consciência dos trabalhadores e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Segundo Frigotto (2011) a educação crítica deve ser capaz de contribuir para a formação de sujeitos autônomos, emancipados e conscientes de suas capacidades, capazes de lutar por seus direitos e de participar ativamente da vida social. Essa tarefa é altamente desafiadora e repleta de obstáculos:

A doutrina materialista que pretende que os homens sejam produtos das circunstâncias e da educação, e que, conseqüentemente, homens transformados sejam produtos de outras circunstâncias e de uma educação modificada, esquece que são precisamente os homens que transformam as circunstâncias e que o próprio educador precisa ser educado. [...] A coincidência da mudança das circunstâncias e da atividade humana ou automudança só pode ser considerada e compreendida racionalmente como práxis revolucionária. (MARX e ENGELS, 1998, p. 100)

Em perspectiva semelhante, Mészáros (2008, p. 76) afirma: “Portanto, a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. Nenhuma das duas pode ser posta à frente da outra. Elas são inseparáveis”.

Nesse viés, uma formação integral pode oferecer uma oportunidade para que os estudantes desenvolvam uma consciência crítica de sua posição na sociedade e busquem a superação da exploração e da opressão, contribuindo para uma educação emancipatória e transformadora. Ainda, vale destacar que a educação desempenha um papel central na luta pela transformação social e no desenvolvimento de uma consciência de classe (GRAMSCI, 1982).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Dessa maneira, cabe ressaltar a concepção de que não se pode construir uma sociedade “alienada” e que o ensino deve estar ligado à formação politécnica, na perspectiva de uma educação omnilateral para garantir uma formação global, ou seja, uma formação que visa o desenvolvimento do homem por inteiro, contemplando suas potencialidades emocionais, intelectuais, estéticas e físicas (OLIVEIRA, *et al*, 2009).

O materialismo histórico-dialético possibilita uma análise crítica das estruturas educacionais existentes, considerando sua origem, suas funções e suas relações com a sociedade em geral. E a omnilateralidade surge como um princípio que vem ao encontro do que propõe o materialismo em Marx, uma vez que aponta para uma formação do ser de forma integral – diferente da formação humana limitada e unilateral proporcionada pelo trabalho alienante (SOUZA, 2009).

Omnilateralidade se refere sempre à ruptura com o homem limitado da sociedade capitalista, que deve ser ampla e radical, isto é, precisa atingir uma gama variada de aspectos relacionados à formação do ser social, com expressões nos campos da moral, da ética, do fazer prático, da criação intelectual e artística, da afetividade, da sensibilidade e da emoção. (LOURENÇO, 2018, p. 1203)

Nota-se, assim, que a formação omnilateral dos sujeitos é uma ação necessária. Entretanto, um ensino que abarque os princípios da omnilateralidade, isto é, da formação integral dos sujeitos, ainda é uma questão desafiadora e remota, uma vez que os interesses do capital são amplamente opostos a esse conceito.

Ao examinar as condições materiais e as relações de poder presentes no sistema educacional, compreende-se que as desigualdades sociais são reproduzidas e perpetuadas naquele ambiente, e que certos grupos têm acesso privilegiado à educação, enquanto outros são marginalizados. Assim, o trabalho com educação sempre irá exigir constantes debates, reflexões e tomadas de decisões que visem melhorar a qualidade do ensino ofertado para a sociedade, já que promover a emancipação humana é o objetivo quando se luta contra a sociedade mercantil alienadora (MÉSZÁROS, 2008).

Ao reafirmar que a educação desempenha um papel crucial no processo de transformação social, ela não deve ser tratada como um negócio seguindo a lógica capitalista. Deve ser um direito humano, articulada e redefinida constantemente para se constituir como espaço de desenvolvimento integral, crítico e emancipatório (MÉSZÁROS, 2008).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Dessa forma, é necessário que a educação tenha como parâmetro o ser humano, e, ainda, que questione e seja capaz de romper com a lógica desumanizadora do capital, que tem como fundamentos o individualismo, o lucro e a competição.

A educação deve ser um processo de produção e apropriação crítica do conhecimento, capaz de desenvolver a consciência dos trabalhadores e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Segundo Frigotto (2010) a educação crítica deve ser capaz de contribuir para a formação de sujeitos autônomos, emancipados e conscientes de suas capacidades, capazes de lutar por seus direitos e de participar ativamente da vida social.

METODOLOGIA

Ao se propor um trabalho de pesquisa científica, o pesquisador tem a disposição diversos instrumentos metodológicos que o possibilitam eleger o caminho mais adequado a seguir. O que determina o tipo de pesquisa são fatores variados como o problema, a natureza do objeto pesquisado, e até a corrente que norteia o trabalho do pesquisador. Goldenberg (2004), diante dessa questão, afirma que o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar.

A pesquisa constitui-se num “procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”, assim como apontam Lakatos e Marconi (2007, *apud* PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 44).

Nesse sentido, esse estudo procura descobrir respostas. Diante da relevância da aplicação do materialismo histórico-dialético na educação, esta pesquisa adota uma abordagem metodológica fundamentada na pesquisa bibliográfica. A metodologia empregada neste estudo foi delineada em etapas, abrangendo desde a seleção criteriosa de fontes pertinentes até a revisão abrangente.

Esta escolha se justifica pela eficácia desse método em examinar, sintetizar e analisar criticamente a sociedade. Tal abordagem possibilitou uma compreensão aprofundada dos princípios e conceitos associados ao materialismo histórico-dialético na educação. Para a seleção das fontes utilizadas neste estudo, foram

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

priorizadas obras de relevância, tais como livros, artigos acadêmicos, teses e dissertações que exploram a interseção entre o materialismo histórico-dialético e a educação. Além disso, foram buscadas fontes primárias dos principais pensadores vinculados a essa perspectiva filosófica, com o propósito de aprofundar a compreensão das bases teóricas subjacentes.

A etapa de coleta de dados envolveu uma leitura crítica das fontes selecionadas, permitindo a identificação das ideias centrais, teorias e perspectivas presentes na literatura. Nesse sentido, a análise de dados desempenhou um papel fundamental, possibilitando um levantamento minucioso das informações coletadas. Nessa fase, foram destacados os conceitos-chave, os argumentos principais e as evidências apresentadas pelos autores, formando a base para as discussões teóricas apresentadas neste estudo.

Em suma, a partir da análise dos dados, procedeu-se à síntese e organização das informações de maneira lógica e coerente. Por fim, esta metodologia adotada proporcionou solidez para a investigação da aplicação do materialismo histórico-dialético na educação, garantindo a confiabilidade e a validade deste estudo acadêmico e científico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aplicar uma educação de natureza crítica na sociedade é uma tarefa complexa, uma vez que reverbera o sistema capitalista. É necessário ressaltar que o trabalho é um aspecto fundamental da vida humana e, ao mesmo tempo, utilizado como meio de exploração e acumulação de capital pela elite dominante. A educação, por sua vez, reproduz as relações sociais existentes na sociedade e pode ser usada tanto para manter o discurso da classe dominante quanto para promover a transformação social e a reflexão crítica (MARX, 2017).

Nesse contexto, em uma perspectiva histórico-crítica da educação, a escola é entendida como um espaço político e ideológico que reflete e reproduz as relações sociais existentes na sociedade. Desse modo, a escola pode ser vista como um ambiente propício para a transformação social e a reflexão crítica, desde que haja uma intencionalidade nesse sentido (SAVIANI, 2013).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É essencial, portanto, compreender os problemas da escola e da educação, os quais estão intrinsecamente relacionados à sociedade capitalista. Como Marx (2017) argumentou de forma contundente, o trabalho não é apenas a fonte de toda a riqueza, mas também a condição fundamental para a existência humana. Nessa perspectiva, é crucial compreender que a educação e o trabalho estão imbricados e são mutuamente influenciados pela estrutura social e econômica da sociedade.

Conforme ressaltado por Saviani (2013), a relação entre educação e trabalho remonta às raízes históricas do sistema capitalista. Contudo, o mundo do trabalho tem passado por transformações significativas, impulsionadas pela globalização econômica e outros fenômenos contemporâneos. Essas mudanças apresentam novos desafios à conexão entre educação e trabalho. Nesse sentido, é fundamental adotar uma perspectiva crítica que considere a transformação tanto da educação quanto do mundo do trabalho, orientada pela luta contra o sistema capitalista.

É fundamental para repensarmos a forma como organizamos o sistema educacional, a compreensão de que o trabalho é não apenas uma atividade produtiva, mas também um processo educativo. A valorização do trabalho como princípio educativo e a busca por uma educação politécnica representam caminhos promissores para a formação de indivíduos mais críticos, reflexivos e capazes de atuar de maneira transformadora na sociedade (SAVIANI, 2013).

A educação deve ser um processo de produção e apropriação crítica do conhecimento, capaz de desenvolver a consciência dos trabalhadores e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Segundo Frigotto (2011) a educação crítica deve ser capaz de contribuir para a formação de sujeitos autônomos, emancipados e conscientes de suas capacidades, capazes de lutar por seus direitos e de participar ativamente da vida social (FRIGOTTO, 1991).

Sob esse viés, em uma ótica crítica, a escola é um espaço de transformação e reflexão, no qual os estudantes têm a oportunidade de desenvolver o pensamento crítico e a consciência social, questionando as estruturas injustas e buscando a transformação da realidade. Para alcançar essa transformação, é necessário romper com a lógica capitalista que permeia a sociedade, reconhecendo as desigualdades geradas por esse sistema econômico e buscando alternativas que promovam uma distribuição mais equitativa de recursos e poder (MÉSZÁROS, 2008).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nessa perspectiva, portanto, é necessário ampliar o debate sobre a educação como um instrumento de transformação social, fortalecendo a luta pela construção de uma educação pública, gratuita e de qualidade, em um contexto que atenda às demandas da população e contribua para a formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O materialismo histórico-dialético oferece uma abordagem teórica e metodológica fundamentada nas relações sociais dos indivíduos e nas condições materiais da sociedade. Analisando criticamente a sociedade a partir dessa perspectiva, é possível compreender as contradições, as desigualdades e as transformações que ocorrem no sistema educacional e na própria estrutura social.

A superação do capitalismo e de suas incoerências se dará pelo viés da educação emancipatória, crítica e transformadora, capaz de promover uma consciência de classe e de capacitar os indivíduos para lutar contra a lógica desumanizadora do capital.

Dessa forma, por meio da contribuição da abordagem metodológica do materialismo histórico-dialético, se torna possível vislumbrar a educação como um processo de construção coletiva e um espaço de luta, voltado para o desenvolvimento integral dos indivíduos, contemplando suas potencialidades, e para a transformação da sociedade.

Em suma, a aplicação da abordagem teórica e metodológica do materialismo histórico-dialético à educação revela-se extremamente relevante para a compreensão de uma perspectiva educacional crítica.

Os resultados deste estudo mostram que essa abordagem oferece uma base sólida para compreender as dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas que influenciam o ambiente educacional. Torna-se, portanto, uma ferramenta fundamental para a construção de uma educação crítica, reflexiva e voltada para a transformação social.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BORGES, Maria Lourdes Alves. **História e Metafísica em Hegel**: Sobre a noção de Espírito do Mundo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.

_____; CIAVATTA, Maria. **Trabalho como princípio educativo**. In: SALETE, R.; PEREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G. (Org.). Dicionário da educação do campo. Rio de Janeiro: Escola Politécnica Joaquim Venâncio; São Paulo: Expressão Popular, p. 748-759, 2012.

ENGELS, Friedrich. **A Ideologia Alemã**. São Paulo: Boitempo, 2007.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Educação e a crise do capitalismo real**. 6ª ed. - São Paulo: Cortez, 2010.

FRIGOTTO, G. **O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional**. In: Fazenda, I. (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1991.

GOLDENBERG, Miríam. **A arte de pesquisar: como fazer pesquisa**. 8ª ed. - Rio de Janeiro: Record, 2004.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 4a Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Fenomenologia do Espírito**. Petrópolis: Vozes, 1992.

LOURENÇO, E. S. (2018). **Omnilateralidade e a formação social do sujeito**: desafios e perspectivas laborais para a sociologia da educação. Revista Eventos Pedagógicos, 9(3), 1199–1217. <https://doi.org/10.30681/reps.v9i3.10100>

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política: livro I: O processo de produção do capital. 2ª ed. - São Paulo: Boitempo, 2017.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política: livro III: O processo global da produção capitalista. Edição de Friedrich Engels; tradução Rubens Enderle. – 1ª ed. - São Paulo: Boitempo, 2017.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto do Partido Comunista**. São Paulo: Boitempo, 2005.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Ideologia alemã**: Martins Fontes, São Paulo, 1998.

MÉSZÁROS, István. **Para além do capital**: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2008.

OLIVEIRA, M. A. M.; SOUZA, M. I. S.; VERIANO, C. E.; PASCHOALINO, J. B. Q. **A concepção crítico-dialética na educação**: alternativa à concepção do aprender a aprender, priorizada pela pós modernidade. IN: NETO, A. J. S. et al., Trabalho, política e formação humana: interlocuções com Marx e Gramsci. Xamã, 2009. p.71-98.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2ª ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SAVIANI, D. **Pedagogia Histórico-Crítica**: primeiras aproximações. 11. ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.

SOUSA JUNIOR, Justino de. **Omnilateralidade**. Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.